

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОЙ РАВИШДА ҚОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

Нурматов Равшан Бегмаматович,
 Демократик жараёнларни таҳлил қилиш маркази бош мутахассиси
 E-mail: nurmatov.ravshan@list.ru

ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

For citation: Nurmatov Ravshan Begmamatovich. SOME CONSIDERATIONS ON THE PURPOSE AND ESSENCE OF PROBATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782121>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада пробация институтининг тарихий ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлили доирасида жазоларни ўташ масалалари, пробациянинг жазони ижро этишда мақсади ва моҳияти, ижтимоий вазифалари илмий-назарий жиҳатдан кўриб чиқилган. Дунёда турли давлатларда жазо таинлашда шартли ҳукм, жазодан муддатидан илгари озод қилиш ва муқобил жазоларни ижро этишда пробация хизматининг ҳуқуқий табиатини ҳамда тутган ўрнини ҳуқуқий жиҳатдан ўрганган ҳолда ёритиб беришга ҳаракат қилинган. Шунингдек, мазкур хизмат доирасида илғор Скандинавия, АҚШ, Буюк Британия ва бошқа давлатлар тажрибасига тўхталиб ўтилиб, пробациянинг ижтимоий хизмат шаклида гавдаланиши асослари ва замонавий функциялари баён этилган.

Калит сўзлар: пробация, жазо, муқобил жазо, шартли ҳукм, қайта ижтимоийлашув, жиноятчилик, синов.

Нурматов Равшан Бегмаматович,
 Главный специалист Центра анализа демократических процессов
 E-mail: nurmatov.ravshan@list.ru

НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О ЦЕЛИ И СУЩНОСТИ ПРОБАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в рамках исторического и сравнительно-правового анализа института пробации с научно-теоретической точки зрения рассматриваются вопросы отбывания наказаний, цель и сущность пробации при исполнении наказания, ее социальные функции. В разных странах мира были предприняты попытки осветить правовую природу службы пробации при назначении наказания, условно-досрочном освобождении от наказания и исполнении альтернативных наказаний. Также в рамках данной службы был затронут передовой опыт стран Скандинавии, США, Великобритании и других стран, изложены основы и современные функции воплощения пробации в форме социальной службы.

Ключевые слова: пробация, наказание, альтернативное наказание, условный срок, ресоциализация, преступность, испытание.

Nurmatov Ravshan Begmatovich,

Senior specialist of the Center for the Analysis of Democratic Processes

E-mail: nurmatov.ravshan@list.ru

SOME CONSIDERATIONS ON THE PURPOSE AND ESSENCE OF PROBATION

ANNOTATION

This article, within the framework of a historical and comparative legal analysis of the probation institute, examines the issues of serving sentences, the purpose and essence of probation in the execution of sentences, and its social functions from a scientific and theoretical perspective. In various countries of the world, attempts have been made to illuminate the legal nature of the probation service in sentencing, parole, and the execution of alternative sentences. Also, within the framework of this service, the best practices of Scandinavian countries, the USA, Great Britain, and other countries were touched upon, and the foundations and modern functions of implementing probation in the form of a social service were outlined.

Keywords: probation, punishment, alternative punishment, probation, resocialization, criminality, test.

Маълумки, пробация (инглизча “probation” - синов) шартли ҳукмнинг бир тур сифатида вужудга келган. Бунда маҳкум суд томонидан белгиланган синов муддати давомида махсус органлар назорати остига жойлаштирилган, шунингдек, турли қўшимча чекловлар ҳам қўлланилиши мумкин.

XVIII асрнинг иккинчи ярмида дунёнинг етакчи мамлакатлари юридик ҳамжамияти вакиллари ва ҳуқуқни қўлловчилар томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосини қўллашнинг самараси пасайиб бораётгани англаб етилди. Бу эса шартли ҳукм институтининг пайдо бўлиши ва ривожланишига асос бўлди, кейинчалик унинг негизида пробация институти шаклланди. Озодликдан маҳрум қилиш жазоси жиноий жазонинг асосий мақсади – ҳуқуқбузарларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ахлоқан тузатишни ҳал қила олмаслиги учун қаттиқ танқид қилинди. Натижада, жиноят ҳуқуқига унчалик хавфли бўлмаган жиноятлар учун дарҳол ижро этилмайдиган, ҳатто умуман ижро этилмаслиги мумкин бўлган ҳукм чиқариш имконини берадиган институт киритилди.

Ушбу масала 1872 йилда Лондонда бўлиб ўтган биринчи Халқаро пенитенциар конгрессда, кейинчалик 1885 йилда Римда бўлиб ўтган конгрессда, 1889 йилда Брюсселда бўлиб ўтган Халқаро ҳуқуқ иттифоқи курултойида муҳокама қилинган. 1890 йилда Санкт-Петербургда бўлиб ўтган 4-Халқаро пенитенциар конгрессида эса алоҳида кўриб чиқилган [1].

Шуни таъкидлаш жоизки, адабий манбаларда шартли ҳукмнинг ватани турлича талқин қилинади. Жумладан, А.А. Пионтковскийнинг фикрича бу институт дастлаб 1869 йилда Шимолий Америкада пайдо бўлган [2].

Ўз навбатида, Фон Лист 1884 йилда Францияда шартли ҳукм қўллашни таклиф этган қамоқхона ислохотчиси Беранжега устуворлик тегишли эканлигини таъкидлаган [3]. Бошқа назарийчилар эса шартли ҳукм биринчи марта 1820 йилда Англияда (ҳатто ундан ҳам олдинроқ), бошқалари эса континентал Европада, хусусан, Белгияда 1888 йил 31 май қонуни билан жорий этилган деб ҳисоблашган [4].

Пробация ўзининг узоқ йиллик тараққиёти давомида шартли ҳукмнинг дастлабки шаклидан мустақил жазо турига, қамоқ жазосининг замонавий муқобил шаклига қадар бир қатор туб ўзгаришларни бошдан кечирди.

Бу институтнинг ривожланиши жараёнида унга бўлган қарашлар ҳам ўзгариб боргани табиий ҳол. 1935 йилгача америкалик ҳуқуқшунослар пробация вазифаларини фақат назорат остидаги шахсларни кузатиш билан чекланади деб ҳисоблаган бўлсалар, кейинчалик у рецидив жиноятчиликни камайтириш воситаси сифатида қараладиган бўлди [5].

Таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда пробацияни қамоқ жазосига муқобил жазо тури деб ҳисоблаш анча кенг тарқалган. Унинг пайдо бўлишига озодликдан маҳрум қилиш жазосининг

“номукаммалиги” ва дунёдаги “қамоқхона аҳолиси”нинг умумий ўсиши сабаб бўлган. Машхур норвегиялик криминолог Н.Кристи таъбири билан айтганда, XX асрнинг иккинчи ярмида кўплаб ривожланган мамлакатларда “жазо инқироzi”, жиноий сиёсат ва жиноий адлия инқироzi, ҳамда полиция назорати инқироzi англаб етилмоқда [6].

Ҳозирги босқичда, жаҳон ҳамжамиятининг хавотирлари натижасида, қамоқ жазосига муқобил бўлган ҳуқуқий санкцияларга бағишланган махсус халқаро стандартлар қабул қилинган. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1990 йил 14 декабрда қабул қилинган қамоқ жазоси билан боғлиқ бўлмаган чораларга нисбатан БМТнинг стандарт минимал қоидалари (Токио қоидалари) шуни кўрсатадики, “қамоқ жазосининг муқобил чоралари жамиятда ҳуқуқбузарлар ва жамият манфаатлари учун ҳуқуқбузарлар билан муомала қилишнинг самарали воситаси бўлиши мумкин”. Ҳуқуқбузарларни қайта ижтимоийлаштириш йўналишлари 1992 йилда Европа Кенгаши томонидан қабул қилинган жамоат санкциялари ва жазо чораларини қўллаш бўйича Европа қоидалари тўғрисидаги (92)16-сонли Тавсияда аниқ ифодаланган. Шунингдек, Европа Кенгаши Вазирлар Қўмитасининг қуйидаги тавсияларида ҳам акс этган: 30.09.1999 йилдаги К22(99)-сонли тавсия; 10.09.1997 йилдаги К(97)12-сонли тавсия ва 24.09.2003 йилдаги К(2003)22-сонли тавсия.

Бугунги кунда илғор жаҳон ҳамжамияти халқаро стандартларга қамоқ жазосига муқобил сифатида эмас, балки биринчи навбатда қўлланилиши лозим бўлган озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган асосий жазо чоралари сифатида қарамоқда. Улар озодликдан маҳрум қилиш фақат жабрланувчининг, жамиятнинг хавфсизлиги манфаатларига ва маҳкумнинг ўзини қайта ижтимоийлаштириш жараёнига жавоб берадиган алоҳида ҳолатлардагина қўлланилиши кераклиги тўғрисида ягона фикрга келишган. Бундан ташқари, бутун замонавий пенитенциар тизим муваффақиятсизлик билан яқунланган ва жуда катта харажатларни талаб қиладиган улкан тажриба эканлиги ҳақида фикр мавжуд. Шу сабабли, улар эски “жамоавий” одил судлов тизимига қайтишни таклиф қилмоқдалар [7].

Шу билан бирга, муаллифларнинг фикрига эътибор қаратиш лозимки, халқаро стандартлар талабларига кўра бир маҳбусни сақлаш харажатлари йилига тахминан 20 000 АҚШ долларини ташкил этади, жазони ижро этиш муассасасига жойлаштирмасдан бир маҳкумни назорат қилиш эса солиқ тўловчига йилига 1000 доллардан сал кўпроқ маблағга тушади. Шунингдек, улар пробациянинг афзалликлари булар билан чекланмаслигини таъкидлайдилар. Унинг бошқа афзалликларига жиноят такрорланишининг пастлиги, озодликдан маҳрум қилиш жойларининг салбий таъсирига дучор бўлмаган ҳуқуқбузарни энг кам оғриқли тарзда ижтимоий ҳаётга қайта мослаштиришни киритадилар. Бундан ташқари, пробацияни қўллаш турли оғирликдаги жиноятлар ва турли тоифадаги ҳуқуқбузарларга нисбатан давлатнинг янада мослашувчан жиноий сиёсатини олиб боришга ёрдам беради, чунки у жиноятчининг шахсий хусусиятларини жазо чораларини белгилашда ҳисобга олиш ва ижтимоий адолат ҳамда жазони тайинлаш ва ижро этишда индивидуаллаштириш тамойилларини амалга ошириш имконини беради [8].

Шунинг учун, бугунги кунда Европа давлатлари, АҚШ, Япония ва бошқа мамлакатлар ҳукуматлари қонун билан муаммога дуч келган шахсларни ижтимоий ҳаётга қайта мослаштиришга қаратилган махсус пробация хизматларини ташкил этишган. Турли мамлакатларда бу хизмат турлича номланади, масалан: АҚШ, Англия, Швеция, Латвия, Грузияда – пробация хизмати, Норвегия, Финляндия, Дания, Эстонияда – назорат хизмати деб аталади. Унинг идоравий бўйсунуши ҳам ҳар хил. Хусусан, Буюк Британия, Дания, Япония, Финляндия, Норвегия, Латвия, Чехия, Эстония ва бошқа давлатларда пробация хизмати Адлия вазирлигига, АҚШ, Германия, Венгрияда суд ҳокимиятига, Нидерландияда прокуратурага, Швецияда қамоқхона тизимига, Сингапурда эса Ижтимоий ривожланиш ва спорт вазирлигига бўйсунди.

Турли давлатларнинг қонунчилигида пробация институтининг ҳуқуқий табиати ва мазмуни турлича талқин қилинишига қарамай, статистик маълумотлар унинг кенг тарқалганлиги ва қўлланилиш кўлами сезиларли даражада ошганини кўрсатмоқда.

Масалан, Англияда пробацья хизмати 2001 йил апрелдан 2006 йил июлгача Ички ишлар вазирлигининг таркибий бўлинмаси эди. Ҳозирги кунда Англия ва Уэльсда Пробацья миллий хизмати ўрнига Ҳуқуқбузарлар билан ишлаш миллий хизмати (NOMS) ташкил этилган. 2006 йил июлда қабул қилинган “Ҳуқуқбузарлар билан ишлаш тўғрисида”ги қонунга кўра, пробацья хизмати идораси устидан назоратни Адлия вазирлиги (илгари Конституциявий масалалар вазирлиги деб аталган) олиб боради. Англия ва Уэльсда 42 та пробацья хизмати мавжуд бўлиб, уларга пробацья кенгашлари бошчилик қилади.

XX аср 90-йилларида хизматнинг кадрлар таркиби сезиларли даражада кучайтирилди. Асосий бўғин ходимларининг сони 11 фоизга, ёрдамчи бўғин ходимлари сони эса 31 фоизга кўпайди, кўшимча равишда инспекторларнинг кўнгилли ёрдамчилари (волонтерлар) жалб этилди. Ҳозирги пайтда хизматнинг асосий бўғинида 6749 киши, ёрдамчи бўғинида 1811 киши ва бошқа хизматчиларда 7390 киши фаолият юритмоқда. Хизмат инспекторлари орасида аёллар улуши 44 фоизгача ошди. Кўплаб ходимлар ҳуқуқий ва психологик маълумотга эга. Ҳар бир ходимга ўртача 13-14 нафар қонунбузар тўғри келади.

Буюк Британияда пробацья хизмати ҳуқуқбузар полицияга тушиши биланок ишга киришади. Кейин эса унга суд жараёнида ва ундан сўнг ҳам ҳамроҳлик қилади. Дарҳол ҳал қилиниши керак бўлган асосий вазифа – жиноятчининг нормал ҳаётга қайтишига ёрдам беришдир. Пробацья хизмати ходимлари судьяларга адолатли ҳукм чиқаришни осонлаштириш учун судга тавсиялар тайёрлайди. Албатта, суд ҳар доим ҳам бу тавсияларга рози бўлавермайди. Статистикага кўра, 100 та ҳолатнинг 70 тасида мировой суд пробацья хизмати маслаҳат берган қарорни қабул қилади. Юқори Қироллик суди эса кўпроқ ҳолатларда рози бўлмайди – тахминан 100 тадан 50 та ҳолатда [9].

АҚШда катталар учун 885 та, вояга етмаганлар учун ҳам шунча пробацья хизмати мавжуд. Барча пробацья хизматлари даражасидан қатъий назар (штат, округ, шаҳар) икки томонлама бўйсунувга эга. Уларнинг фаолияти устидан умумий назоратни АҚШ Олий суди ҳузуридаги Маъмурий бошқарма ўзининг пробацья бўлими орқали амалга оширса, бевосита раҳбарликни маҳаллий судлар бажаради. Пробацья хизмати бўлинмалари турли даражаларда (штат, округ, шаҳар) ташкил этилган бўлса-да, энг кенг тарқалгани округ даражасидаги хизматдир. Америка пробацья хизмати ходими назоратидаги шахснинг хулқ-атворини кузатишда бир вақтнинг ўзида ҳам полициячи, ҳам патронаж хизматчиси вазифасини бажаради. Пробацья ёки шартли ҳукм шартлари бузилган тақдирда, у назорат остидаги шахсни тегишли ордерсиз қамокқа олиш ҳуқуқига эга.

Мамлакатда “почта” пробацьяси кенг тарқалган: маҳкум ойига бир марта ўз ҳаёти ва юз берган ўзгаришлар ҳақида хабар берувчи откритка юборади. Шу сабабли, бундай назорат кўпинча номигагина ва ҳатто расмий характерга эга бўлади. АҚШда синов муддатидагиларнинг ҳаётини ҳар томонлама назорат қилиш мақсадида қўлланиладиган “автоматик телефон тизими” ҳам анча оммалашган. Бу назорат усулининг моҳияти шундаки, маҳкумнинг уй телефон рақамига марказий компьютер тартибсиз жадвал асосида вақти-вақти билан кўнғироқ қилади. Бундай телефон суҳбатлари давомида назорат остидаги шахсларга турли саволлар берилади, олинган жавоблар компьютер хотирасига ёзилади, кейин эса пробацья хизмати ходимлари томонидан ўрганилади ва таҳлил қилинади.

Юқорида айтилганлар билан бир қаторда, 1982 йилдан бошлаб АҚШда кучайтирилган назоратли пробацья кенг қўлланила бошланди. Кучайтирилган назорат маҳкумнинг ўзини ўзи тузатиш жараёнига юқори даражада жалб этилишини талаб қилувчи “қаттиқроқ” назорат сифатида тавсифланади. Чекловлар билан бир қаторда, назорат остидаги шахсга муайян мажбуриятлар юкланади: жабрланувчига зарарни қоплаш, ўтказилган назорат учун тўловни амалга ошириш, вақти-вақти билан тест синовларидан ўтиш, муайян жамоат ишларини бажариш ва (ёки) мажбурий таълим дастурларида иштирок этиш кабилар. Статистик маълумотларга кўра, АҚШда сўнгги 10 йил ичида пробацья хизмати назоратидаги шахслар сони 64 фоизга ошган. [10].

Швецияда 1998 йилдан бери ягона Қамокхона ва пробацья хизмати фаолият юритмоқда. Марказий аппаратдан ташқари, хизмат бешта минтақавий бошқарма орқали

бошқарув вазифаларини амалга оширади. Ўз навбатида, уларга 36 та маҳаллий маъмурий бўлинма бўйсунди. Ҳар бир бўлинма ҳудудида одатда қамоқхона, тергов изолятори ва пробацья хизмати жойлашган. Швецияда жами 35 та қамоқхона, 31 та пробацья бўлими ва 3000 кишига мўлжалланган 25 та дастлабки қамоқ жойи мавжуд. Мамлакатда назорат вазифаларини бажаришга кўнгиллиларни жалб этиш амалиёти кенг тарқалган бўлиб, бу хизматнинг штатдаги инспекторларига маҳкумларнинг энг мураккаб тоифасига кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради. Битта инспекторнинг ўртача иш юкмаси 25 кишини ташкил этади. Қамоқхоналар ва пробацья хизматининг умумий йиллик бюджети беш миллион крондан ортиқ бўлиб, пробацья хизмати эҳтиёжлари учун бюджет маблағларининг тахминан 25 фоизи ажратилади.

Пробацья хизмати шартли ҳукм қилинганлар, пробацьяга (барча турлари) ҳукм қилинганлар, мажбурий ишларга ҳукм қилинганлар бўйича жазоларни ижро этади, шунингдек жазони ўташдан муддатидан олдин озод қилинганлар устидан назоратни амалга оширади. Кучайтирилган назорат билан пробацьяни ижро этишда хизмат ходими назорат остидаги шахс билан биргаликда унинг кундалик ҳаёт жадвалини тузади (ишга кетиш ва ишдан қайтиш вақти, бола ёки ит билан сайр қилиш вақти, дўконларга бориш вақти ва ҳоказо). Назорат остидаги шахс ушбу жадвалга қатъий риоя қилиши керак ва барча режалаштирилмаган ҳаракатларини хизмат инспектори билан келишиб олиши шарт [11].

Финляндияда 2001 йил августдан бошлаб Адлия вазирлигининг Жиноий сиёсат департаменти таркибида Жиноий жазолар агентлиги иш бошлади. Унинг бўлимларидан бири жиноий назорат хизмати ҳисобланади. Жиноят назорати хизмати таркибига 21 та туман бошқармаси ва 11 та маҳаллий бўлим киради. Хизмат шартли ҳукм, жамоат ишлари, вояга етмаганлар устидан назорат (пробацьяга ўхшаш) каби жазо турларини ижро этади, шунингдек муддатидан илгари шартли озод этилган шахслар устидан назоратни амалга оширади. Инспекторнинг вазифасига назорат остидагиларнинг хулқ-атворини кузатиш ва уларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш киради [12].

Данияда 1973 йилда қамоқхона хизмати ва жиноий назорат хизмати вазифаларини ўз ичига олган Давлат хизмати ташкил этилди. Қамоқхона ва назорат хизмати Адлия вазирлиги таркибидаги агентлик ҳисобланади. Агентлик тузилмасида қамоқхоналар ва назорат бошқармаси мавжуд бўлиб, уни бош директор бошқаради. Унинг тасарруфида 51 та қамоқхона, 23 та маҳаллий назорат маркази, 7 та ётоқхона ва Қамоқхона ва жиноят назорати хизмати ходимларини тайёрлаш маркази бор. Хизмат ходимларининг умумий сони тахминан 4100 кишини ташкил этади, бироқ 2000 йилда маҳаллий назорат марказларида атиги 350 га яқин штатдаги ходим ишлаган. Булар асосан ижтимоий ходимлар ва маъмурий ходимлардир. Хизмат штатига қуйидагилар киради: хизматнинг етакчи, катта ва оддий инспекторлари, шунингдек, маъмурий-техник ишларни бажарувчи хизматчилар. Назорат хизмати ўз фаолиятида кўнгиллилар ёрданидан кенг фойдаланади. Назорат инспекторларининг қарийб 95 фоизи ижтимоий сиёсат, социология, психология, ижтимоий таъминот ҳукуқи, фуқаролик ҳукуқи, жиноят ҳукуқи, криминология, тиббиёт бўйича билимларга эга бўлган профессионал ижтимоий ходимлардир. Хизмат ходимининг ўртача ёши 44 ёшни ташкил этади: хизмат инспекторларининг 20 фоизи 40 ёшгача, 40 фоизи 40 ёшдан 49 ёшгача ва 40 фоизи 50 ёшдан ошган кишилардир.

Дания Жиноий назорат хизмати тасарруфида 167 кишига мўлжалланган етти хостел ҳам мавжуд. 2000 йилда ушбу муассасаларда асосан ижтимоий ходимлар ва ўқитувчилардан иборат 80 нафар ходим ишлаган. Хостелларнинг асосий вазифаси уларда сақланаётган шахсларга уйга қайтгач, нормал ҳаёт тарзини юритишга имкон берадиган ижтимоий ва педагогик ёрдам кўрсатишдан иборат. Ушбу муассасаларнинг мақсадли гуруҳи назорат остида олинган маҳкумлар (баъзилари алоҳида ғамхўрлик ва сақлаш шароитлари зарурлиги сабабли) ҳамда озодликдан маҳрум қилиш жазосининг сўнгги қисмини ўтаётган маҳкумлардир [12].

Эстонияда 1998 йил майдан бошлаб Адлия вазирлиги таркибида маҳсус мақом ва малакага эга ходимлардан иборат янги профессионал Жиноий назорат давлат хизмати ўз фаолиятини бошлади. 2000 йилдан бошлаб мамлакатда 17 та жиноят назорати бўлими фаолият

юритмоқда, улар ўз навбатида 32 та хизматга бўлинади. Дастлабки икки йил давомида жинойий назорат тизими шаклланиш босқичини босиб ўтди. 2001 йилда хизмат ходимлари сони 110 нафардан 174 нафарга кўпайди, шунингдек, назорат остидагилар сони ҳам ошди. Жиноят назорати инспектори суд ходими ҳисобланади, унинг ёрдамчиси эса кўнгилли бўлади. 2004 йилда инспекторларнинг умумий сони 193 нафарга етган бўлса-да, уларнинг ишига кўнгиллилар фаол жалб этилмоқда. Ҳозирги кунда мамлакат бўйича назорат остидагилар сони тахминан 7000 кишини ташкил этиб, ҳар бир инспекторга ўртача 45-47 та иш тўғри келмоқда. Қонунга кўра, жиноят назорати инспектори лавозимига номзод олий ижтимоий-педагогик маълумотга эга бўлиши ва мутахассислиги бўйича имтиҳон топшириши шарт. 2000 йилдан бошлаб фақат ижтимоий педагогика ва ижтимоий иш соҳасида олий маълумотли шахслар ишга қабул қилина бошланди. 2001 йил сентябридан бошлаб эса Эстония олий ўқув юртларида назорат хизматининг бўлажак кадрлари махсус тайёрлана бошланди [12].

Шунга ўхшаш институтлар Австрия, Германия, Франция, Япония, Хитой, Швейцария, Сингапур, Молдова, Грузия, Чехия ва бошқа мамлакатларда ҳам фаолият юритмоқда.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, барча ривожланган мамлакатларда пробацция хизмати фаолиятининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири нафақат давлат муассасалари ва маҳаллий ҳокимият органлари билан, балки жисмоний шахслар, жамоатчилик, хусусан, назорат остидагиларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш учун кўнгиллилар билан ҳамкорлик қилишдир.

Шуни таъкидлаш керакки, пробацция институтини қонунчилик йўли билан тартибга солиш жаҳон ҳамжамиятида кенг қўлланилади ва белгиланган мақсадларга эришиш ҳамда давлат ресурсларидан самарали фойдаланиш учун пробацция хизматларига қуйидаги ваколатлар берилди:

- судга айбланувчи ёки судланувчининг шахси тўғрисида судгача бўлган ахборот (маъруза, ҳисобот) тақдим этиш. Бу ахборот айбланувчи ёки судланувчининг шахсий фазилатлари ва ижтимоий аҳволи ҳақидаги маълумотларни, шунингдек, маҳкумга тайинланадиган жинойий жазо ёки синов муддати ва пробацция мажбуриятларини танлашга оид хулосани ўз ичига олади. Судгача бўлган ахборот айбланувчи ёки судланувчининг таржимаи ҳоли фактлари ва ижтимоий-психологик прогноздан иборат бўлади;

- озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларга ёрдам кўрсатиш;

- назорат остидаги шахсларнинг ижтимоий хулқ-атворини тузатиш дастурларини амалга ошириш;

- жиноятчи ва жиноят қурбони ўртасида ярашув жараёнини ташкил этиш (медиация институти);

- жинойий жавобгарликдан шартли озод қилинган, шартли ҳукм қилинган шахсларга зарур ёрдам кўрсатиш ва улар устидан назоратни амалга ошириш;

- суд қарорига риоя этилиши шарҳи ва назорат остидаги шахсларнинг хулқ-атвори ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган даврий ҳисоботларни судга тақдим этиш;

- тарбиявий таъсир чоралари қўлланилган вояга етмаганларга назорат ўрнатиш, уларга жамиятга мослашишида кўмаклашиш;

- жамоатчилик билан ҳамкорлик қилиш ва бошқалар.

Назорат остидаги шахсларнинг ижтимоий мослашувига ёрдам бериш мақсадида хусусий шахслар (кўнгиллилар) ва нодавлат ноижорат ташкилотлари билан ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратмоқчиман. Масалан, АҚШда пробаццияни амалга оширишнинг ўзига хос хусусияти назорат жараёнига кўнгилли фуқароларни кенг жалб қилиш бўлди. Н.С.Тимашев таъкидлаганидек, “Бутун Америка ҳаётини битта ўзига хос хусусият белгилайди: давлат асосининг нисбатан кучсизлиги ва бунга мос равишда ижтимоий асоснинг кучлилиги. Бу буюк Шимолий Америка иттифоқининг шаклланиш тарихий шароитлари билан изоҳланади. Жиноятчиликка қарши курашда Америкадаги жамият бошқа мамлакатларга қараганда анча катта роль ўйнайди” [13].

АҚШда фуқароларнинг пробаццияни амалга оширишдаги ихтиёрий иштироки қонун билан мустаҳкамланган. 1968 йил 19 январда Флорида штатида мамлакатдаги илк бор

пробация режимидаги ва штат ахлоқ тузатиш муассасаларидан шартли равишда муддатидан олдин озод этилган шахсларни назорат қилишга фуқароларни жалб этишни назарда тутувчи низом қабул қилинди. Кейинчалик шунга ўхшаш қоидалар бошқа бир қатор штатларда ҳам жорий этилди. Фуқароларни судлар фаолиятига жалб этиш бўйича Америка миллий ахборот маркази директорининг таъкидлашича, назоратни амалга оширишга кўп сонли кўнгиллилар жалб қилинган бўлиб, 70 йиллардаёқ уларнинг сони 50 минг кишидан ошиб кетган эди. АҚШнинг айрим штатларида жамоат ташкилотлари маҳкумларга қайта ижтимоийлашувда ёрдам кўрсатиш хизмати инспекторлари юкмасининг 98 фоизигача қисмини ўз зиммаларига оладилар [14].

Бу борада 1977 йилдан бери ҳар йили жамиятни жиноятчиликдан ҳимоя қилиш бўйича тадбирлар ўтказиб келинаётган Япония мисоли ҳам эътиборга лойиқдир. Ушбу тадбирлар аҳолини жиноий ҳодисаларга қарши курашда бирлаштириш, одамларда ҳуқуқбузарликларга қарши курашда иштирок этиш ҳиссини тарбиялашга қаратилган. Япония жамиятининг жиноятчиликнинг олдини олиш муаммоларига бундай иштироки, хусусан, шартли ҳукм қилинганларни назорат қилиш бўйича ҳимоя назорати хизматининг деярли барча фаолияти кўнгилли ёрдамчилар томонидан амалга оширилишида кўринади. Хизматнинг доимий ходимлари ва кўнгиллилар нисбати жуда ибратлидир: 876 киши доимий касбий асосда ишласа, кўнгилли ёрдамчилар сони тахминан 47 минг кишини ташкил этади [15].

Жамоатчилик ва кўнгиллиларни ушбу ишга жалб қилишнинг аҳамияти БМТнинг қамок жазоси билан боғлиқ бўлмаган чораларга оид минимал стандарт қоидаларида (Токио қоидалари) алоҳида таъкидланган. Қоидаларнинг 17-19-бандларига кўра, жамоатчиликнинг иштироки рағбатлантирилиши лозим, чунки унда катта имкониятлар мавжуд ва у қамок жазоси қўлланилмаган ҳуқуқбузарлар, уларнинг оилалари ҳамда жамият ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, кўнгиллилар ушбу ишга лаёқати ва қизиқишини ҳисобга олган ҳолда пухта танланиши ва ишга қабул қилиниши кўрсатилган. Улар ўзларининг аниқ вазифаларини бажариш учун тегишли тайёргарликдан ўтадилар ва уларга ёрдам ҳамда маслаҳат сўраш учун ваколатли органга мурожаат қилиш имконияти берилади. Кўнгиллилар ўз мажбуриятларини бажаришда бахтсиз ҳодиса, тан жароҳати ва ижтимоий жавобгарликдан суғурталанадилар. Уларга ўз ишларини бажаришда қилган қонуний харажатлари қопланади [16].

Шу муносабат билан, фуқаролик жамиятининг иштироки жазони ижро этиш муассасаларидан ташқаридаги назорат остидаги шахсларни назорат қилиш ва қайта ижтимоийлаштириш бўйича ишлар самарадорлигини бир неча баробар оширишини ҳисобга олиб, ушбу халқаро тажрибани чуқурроқ ўрганиш ва уни қўллаш учун амалдаги қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари, ушбу соҳада фаолият юритаётган нодавлат ташкилотлар учун ҳар йили грантлар ажратилишини кўзда тутиш зарур, деб ўйлаймиз.

Умуман олганда, миллий қонунчилигимизда “пробация” хизмати “моҳияти” озодликдан маҳрум қилишга муқобил жазолар, шартли ҳукм қилишни ижро этиш, жазони ўташдан муддатидан олдин шартли озод қилиш каби жиноят ҳуқуқи институтларида ўз аксини топган.

Шуни тан олиш керакки, пробация хизматига ижтимоий хизмат тусини бериш ва унга барча кўрсатилган ваколатларни бериш қўшимча молиявий харажатларни талаб қилади. Бироқ, бу келажакда жиноий одил судловнинг сезиларли даражада енгиллаштиришга олиб келади. Бундан ташқари, пробация хизматининг бошқа давлат органлари ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш масалалари, шунингдек, кўнгиллилар ва жамоат ташкилотларини пробация хизмати фаолиятига жалб қилиш асослари ҳамда тартибини батафсил белгилаб бериши керак.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т.1, 2-е изд., - СПб: Гос. тип., 1902. (Tagansev, N.S. Russian Criminal Law: Lectures. The part is general. Vol. 1, 2nd ed., - SPb: State Standard, 1902.)
2. Пионтковский, А.А. Об условном осуждении, или системе испытания: Уголовно-политическое исследование. Одесса: Тип-лит. Штаба Одесского военного округа, 1894. (Piontkovskiy, A.A. On Conditional Sentence, or the System of Probation: A Criminal-Political Study. Odessa: Tip-lit. Headquarters of the Odessa Military District, 1894.)
3. Лист, Ф.Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-политическое явление. / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. - (Библиотека криминолога). - М.: ИНФРА-М, 2004. (List, F.F. Tasks of Criminal Policy. Crime as a socio-political phenomenon. / Comp. and introduction. V.S. Ovchinskiy. - (Criminologist's Library). - M.: INFRA-M, 2004.)
4. Ткачевский, Ю.И. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ. Сер.И.Право. 2003 г. №3. С.36. (Tkachevsky, Yu.I. The Concept of Conditional Sentence // MSU Bulletin. Ser.II.Law. 2003. No3. P.39.)
5. О некоторых тенденциях развитии криминологии. По материалам VI Международного криминологического конгресса. -М., 1973. (On some trends in the development of criminology. According to the materials of the VI International Criminological Congress. -M., 1973.)
6. Кристи, Н. Борьба с преступностью как индустрия. - М.: РРО «Центр содействия реформе уголовного правосудия. 2001. (Christie, N. The Fight Against Crime as an Industry. - M.: RPO "Center for Promoting Criminal Justice Reform." 2001.)
7. Судебная власть: возникновение, развитие, типология: Учебное пособие // Л.А.Воскобитова. - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001. -128с. (Judicial Power: Emergence, Development, Typology: Textbook // L.A.Voskobitova. - Stavropol: Stavropolservisshkola, 2001, 78)
8. Н.Б. Хуторская. Международные стандарты и организация деятельности службы пробации за рубежом //Материалы Международной конференции: «Развитие пенитенциарной системы в Кыргызской Республике: результаты, проблемы и перспективы». Бишкек, 2003. (N.B. Khutorskaya. International Standards and Organization of Probation Service Activities Abroad //Materials of the International Conference: "Development of the Penitentiary System in the Kyrgyz Republic: Results, Problems, and Prospects." Bishkek, 2003.)
9. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германки. Японии). Сборник законодательных материалов. /Под ред. И.Д. Козочкина. - М.: Изд. "Зерцало", 2001. (Criminal legislation of foreign countries (England, USA, France, Germany. Japan). Collection of Legislative Materials. /Edited by I.D. Kozochkin. - M.: Zersalo Publishing House, 2001., 40-46).
10. Хуторская, Н.Б. Организация и деятельность службы пробации за рубежом /Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации, Материалы международной конференции. -М.: PRI, 2001. (Khutorskaya, N.B. Organization and Activities of Probation Service Abroad / Alternatives to Imprisonment in the Russian Federation, International Conference Materials. -M.: PRI, 2001., 45).
11. Дворянсков, Р.В., Сергеева, В.В., Баталиев, Д.Е. Применение альтернативных видов наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). - М.:РРО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», PRI. 2004. (Dvoryanskov R.V., Sergeeva V.V., Bataliev D.E. Application of Alternative Types of Punishment in Western Europe, the USA, and Russia (comparative legal research). -M.:ROO "Criminal Justice Reform Assistance Center," PRI. 2004. , 59).
12. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека», СПб., 2005. (Review of the legislation of Scandinavian and Baltic countries on probation service (criminal supervision). Series "Human Rights," SPb., 2005. 180-191, 200-218).

- 13.** Тимашев Н.С. Условное осуждение. - СПб: Тип. - М., Кварц, 1914. , 60-61-бетлар // Интернет ресурс:http://modernlib.ru/books/ns_timashev/uslovnnoe_osuzhdenie/ (Timashev N.S. Conditional Sentence. - St. Petersburg: Type. - М., Kvars, 1914.// Internet resource: http://modernlib.ru/books/ns_timashev/uslovnnoe_osuzhdenie/).
- 14.** Стручков, Н.А., Майоров, В.В. Законодательство об исполнении уголовного наказания в зарубежных социалистических странах. Выпуск 2. - М.. Академия МВД СССР, 1978. 86-бет. (Struchkov N.A., Mayorov V.V. Legislation on the Execution of Criminal Punishment in Foreign Socialist Countries. Issue 2. - М... USSR Academy of the Ministry of Internal Affairs, 1978. - 88p.).
- 15.** Узда, К. Преступность и криминология в современной Японии - М.; Прогресс, 1989. - 140-бет // Интернет ресурс: http://www.juristlib.ru/book_6344.html (Uzda, K. Crime and Criminology in Modern Japan - М.; Progress, 1989. - 256p.// Internet resource: http://www.juristlib.ru/book_6344.html).
- 16.** Материалы международной научно-практической конференции // Вместо тюрем - пробация и электронные браслеты // Генеральная Прокуратура Республики Казахстан. - Астана, 28 марта 2013г. (Materials of the international scientific and practical conference // Instead of prisons - probation and electronic bracelets // General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan. - Astana, March 28, 2013).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000